

**REZULTATI PRIMENJENIH HIDROGEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA ZA
POTREBE OTVARANJA NOVOG IZVORIŠTA „JAGODICA“ ZA POTREBE
VODOSNABDEVANJA KOSTOLCA**

**RESULTS OF APPLIED HYDROGEOLOGICAL RESEARCH FOR OPENING
THE NEW WELL FIELD „JAGODICA“ FOR PURSUITS OF WATER SUPPLY
OF KOSTOLAC**

Александра Пешић¹, Александар Аврамовић¹, Ђурђа Милојковић¹

¹ПД Георад д.о.о, 12208 Дрмно.

E-mail: aleksandra.pesic@georad.rs; aleksandar.avramovic@georad.rs; [djurdja.milojkovic@georad.rs](mailto:djurdjia.milojkovic@georad.rs)

АПСТРАКТ: Услед проблема који се јављају последњих година на изворишту „Ловац“ у Костолцу, почело је разматрање отварања новог изворишта са ког би се становници водоснабдевали. Као замена предвиђено је подручје изворишта „Јагодица“, која поред повољног географског положаја, има адекватне хидрогеолошке карактеристике. На истражном терену вршена су детаљна хидрогеолошка истраживања која су показала да збијени тип издани формиран у оквиру алувијалних песковито-шљунковитих седимената квартарне старости има велико распрострањење. Током истраживања изведен је велики број истражних бушотина на основу којих је дефинисан литолошки састав, као и одређене хидрогеолошке карактеристике. Након прикупљања адекватних информација присупило се изради бунара, као и опитима црпења. Коефицијенти филтрације добијени гранулометријком анализом и опитима црпења крећу се у интервалу $3,16 \cdot 10^{-6}$ - $7,03 \cdot 10^{-2}$ m/s. Подземне воде представљају егзистенцијални ресурс и потребно је посветити пажњу заштити изворишта подземних вода, нарочито уколико се користе за водоснабдевање становништва. Даљим радовима треба, поред формалног и административног одређивања зона санитарне заштите спровести и конкретне мере које се у пракси морају примењивати и поштовати.

Кључне речи: квалитет подземних вода, интергрануларна издан, водоснабдевање

ABSTRACT: In recent years problems have appeared at the source "Lovac" in Kostolac, which conditioned the consideration of opening a new source from which the residents would be supplied with water. As a replacement, the area of the well field "Jagodica" is planned, which, in addition to its favorable geographical position, has adequate hydrogeological characteristics. Detailed hydrogeological research was carried out on the research area, which showed that the intergranular aquifer is formed within the alluvial sandy-gravel sediments of the Quaternary age has a wide distribution. During the research, many exploratory wells were drilled, by which the lithological composition was defined, as well as certain hydrogeological characteristics. After collecting adequate information, the construction of the well began, tracked with pumping tests. The filtration coefficients obtained by granulometric analysis and pumping experiments range from $3.16 \cdot 10^{-6}$ to $7.03 \cdot 10^{-2}$ m/s. Groundwater represents an existential resource, and it is necessary to pay attention to the protection of groundwater sources, especially if they are used for water supply of the population. In addition to the formal and administrative determination of sanitary protection zones, further works should also implement concrete measures that must be applied and respected in practice.

Keywords: groundwaters' quality, intergranular aquifer, water supply

УВОД

Извориште „Ловац“ у Костолцу лоцирано је у самом граду између стамбене зоне и Термоелектране, састоји се од пет активних бунара просечне дубине око 25m. Подземна вода за јавно снабдевање црпи се из песковито-шљунковитих седимената квартарне старости формираних у оквиру алувијалних наслага реке Дунав. Велико хоризонтално и вертикално распрострањење имају и условно „безводни“ делови терена, као подножје шљунковито-песковите серије и на површини терена као природна баријера загађењима.

У сталном раду су бунари Б-2, Б-3 и Б-5, док се бунари БН-1 и Б-4 укључују по потреби. У сколпу изворишта налази се и 18 пијезометара у функцији. Укупна експлоатација изворишта измерена преко збирног водомера износи ≈ 63 l/s што је за око 28% мање у односу на максимални капацитет од ≈ 88 l/s из 2012. године (Аврамовић, 2013).

Хемијским анализама из 2012. године утврђено је да су вредности амонијум јона, нитрита и мангана углавном изнад максимално дозвољених концентрација у води за пиће, стога је потребно вршити третман вода да се поменуте вредности сниже у дозвољене концентрације. Резултати испитивања гвожђа нам указују на добру оцену и у води се не јавља проблем повећане концентрације. Нитрати су у границама МДК на свим анализама и показују добру стабилност у режиму.

Током година дошло је до смањења капацитета, те су неки бунари ван експлоатације. Снимањем подводном камером примећен је утицај корозије на зидовима колоне, због чега је „мостичави“ филтер готово непрепознатљив (Аврамовић, 2024).

У склопу Генералног развојног плана водоснабдевања општине Пожаревца из 2007. године предвиђено је истраживање на простору изворишта „Јагодица“ на горњем косточачком острву, северно од Пожаревца, од стране Института за водопривреду „Јарослав Черни“.

ГЕОЛОШКЕ И ХИДРОГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

На основу резултата истражног бушења, општих геолошко-хидрогеолошких услова, као и заступљених стена, њихове структурне порозности и хидродинамичких услова, могу се на подручју истражног терена издвојени су три типа издани: збијени тип издани формиран у оквиру алувијалних песковито-шљунковитих седимената квартарне старости, збијени тип издани формиран у оквиру песковитих седимената квартарне старости и условно "безводни" делови терена.

Збијени тип издани формиран у оквиру алувијалних песковито-шљунковитих седимената квартарне старости на самој површини подручја истраживања, има велико распрострањење. Ова издан формирана је у оквиру алувијалних наслага река Дунав и Велика Морава. Дебљина песковито-шљунковитих седимената у алувијалним равнинама је од 5 до 21 m. Ове насlage су речног и језерског порекла и чине јединствену добро пропусну средину која је заступљена на читавом простору. Између песковито-шљунковитих седимената и речних токова Велике Мораве, Дунавца и Дунава остварена је хидрауличка веза. Тако да се ова издан сем прихрањивања које се одвија на рачун инфилтрације атмосферских талоба прихрањује се и на рачун директног прилива воде из водотокова. Шљунковите насlage имају висок степен неравномерности у погледу гранулометријских карактеристика.

Вредности коефицијента филтрације ових седимената добијени су на основу опита црпења и гранулометријских анализа и крећу се у интервалу $3,16 \cdot 10^{-6}$ - $7,03 \cdot 10^{-2}$ m/s. У ужој зони изворишта вредност коефицијента филтрације износи око $4 \cdot 10^{-2}$ m/s, а ниво подземних вода је на дубини од 5 до 8 m.

Дренирање збијеног типа издани формираног у оквиру алувијалних песковито-шљунковитих седимената квартарне старости врши се, углавном, у речне токове, у периоду нижих водостаја, а делом и евапотранспирацијом.

У зони предметног изворишта песковити седименти су у повлати алувијалних шљункова, док у зони „Пожаревачке греде“ ова издан искињава. Дебљина седимената је променљива и нема развиће на ширем простору, док му је дебљина на микролокацији изворишта и до 8 m. Коефицијент филтрације се креће од $1 \cdot 10^{-6}$ до $5 \cdot 10^{-5}$ m/s. Заједно са алувијаним шљунком чине јединствену издан.

У условно "безводне" делове терена на подручју истраживања, сврстани су неогени, квартарни седименти и повлатне прашине, у литолошком погледу, углавном представљени глинама и угљем, лесом и лесоидним алевритима, са незнатним учешћем песковите компоненте. Уподини шљунковите серије на ширем подручју, налазе се глине и угљени слој, такође, квартарне старости, који представљају хидрогеолошку баријеру две различите издани различитог хемијског састава и различитих пијезометарских нивоа.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

У склопу детаљних хидрогеолошких истраживања на предметном изворишту током година су израђене броје истражне буштине ради упознавања терена и формирања мреже за мониторинг. Истражне буштине изведене су директним бушењем са сржним бушаћим шипкама пречника $\varnothing 146$ mm, како би се сачувало језгро набушеног материјала на коме су узети репрезентативни узорци ради израде гранулометријских анализа (Слика 1).

Слика 1. Срачунати коефицијенти филтрације на основу гранулометријских анализа применом емпиријског обрасца

Figure 1. Calculated filtration coefficient based on granulometric analysis application empirical equation

Током 2012. године вршена су истраживања предвиђена за откривање потенцијала изворишта „Јагодица“ као регионалног водозахват за подручје града Костолца и околине. Концепт истраживања базиран је на дефинисању: геометрије слојева, граничних услова, филтрационих карактеристика слојева и режим издани. Избушена су два истражно-експлоатациона бунара 2012. године (БКО-1 и БКО-2) реверсном методом уз употребу чисте воде као испаке. Током бушења узет је семпл како би се дефинисао литолошки стуб. Извориште је 2023. године допуњено новим истражим ботинама и још једним бунаром (БЈ-2).

Након бушења хидрогеолошки објекти су опремљени пијезометарским и бунарским конструкцијама, уграђен је засип и извршено је њихово испирање, чиме је омогућено извођење опита црпења.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Анализа и интерпретација резултата тестирања је вршена методом обраде комплетног хидрограма. Анализа комплетног хидрограма опитног црпења бунара, представља најкомплетнију интерпретацију регистрованих података, при чему се максимално користе могућности примене Тајсове једначине струјања према бунару. На овај начин се у итеративном процесу симултано добијају репрезентативне вредности филтрационих карактеристика порозне средине (коефицијент водопроводности и специфична издашност издани), хидрауличке карактеристике бунара (вредности коефицијената паразитских губитака у бунару и прифилтарској зони бунара, линеарног и квадратног карактера), а у одређеним случајевима и удаљење бунара, односно пијезометра од најближе границе распрострањења издани (која је шематизована као водонепропусна граница, или граница константног потенцијала).

Опит црпења на бунарима изведен је као степ-тест, на бунарима БКО-1 и БКО-2 са три снижења са праћењем повратка подземних вода, а на бунару БЈ-2 са четири снижења и праћењем

повратка подземних вода. Током тестова ниво подземних вода осматран је и на осматрачким пијезометрима. Праћење нивоа подземних вода на бунарима и осматрачким пијезометрима изведено је дигиталним уређајима за континуирано мерење –дајверима, док је водостај реке Дунав на дан тестирања мерен на хидролошкој станици „Смедерево“.

Табела 3 Снижења нивоа подземних вода током тестирања бунара БКО-1, БКО-2 и БЈ-2
Table 1 Depression of groundwater lever during pumping test on wells BKO-1, BKO-2 and BJ-2

	БКО-1 (09.01.2012)	БКО-2 (10.01.2012)	БЈ-2 (24.11.2023)
I снижење	$t_1 = 480 \text{ min}$	$t_1 = 481 \text{ min}$	$t_1 = 45 \text{ min}$
	$Q_1 = 15 \text{ l/s}$	$Q_1 = 15 \text{ l/s}$	$Q_1 = 10 \text{ l/s}$
	S_1	S_1	S_1
	0,33	0,34	0,65
II снижење	$t_2 = 480 \text{ min}$	$t_2 = 479 \text{ min}$	$t_2 = 192 \text{ min}$
	$Q_2 = 30 \text{ l/s}$	$Q_2 = 30 \text{ l/s}$	$Q_2 = 15 \text{ l/s}$
	S_2	S_2	S_2
	0,74	0,68	1,06
III снижење	$t_3 = 480 \text{ min}$	$t_3 = 480 \text{ min}$	$t_3 = 241 \text{ min}$
	$Q_2 = 44 \text{ l/s}$	$Q_2 = 45 \text{ l/s}$	$Q_2 = 25 \text{ l/s}$
	S_3	S_3	S_3
	1,18	1,16	2,05
IV снижење			$t_3 = 366 \text{ min}$
			$Q_2 = 35 \text{ l/s}$
			S_3
			3,18

Слика 2. Хидрограм и нивограм опита црпења бунара БЈ-2
Figure 2. Hydrogram and nivogram of pumping test on well BJ-2

Табела 4 Параметри добијени графоаналитичком обрадом тестова црпења (трансмисиивност, коефицијент филтрације, специфична издашност, паразитски губици)

Table 2 Parameteres received with graphoanalytical process (transmissivity, storage, well losses)

Објекат	$T \text{ (m}^2/\text{s)}$	$K \text{ (m/s)}$	μ	$A \text{ (s/m}^2)$	$B \text{ (s}^2/\text{m}^5)$
БКО- 1	$5,50 \cdot 10^{-2}$	$3,82 \cdot 10^{-3}$	$6,72 \cdot 10^{-2}$	33	100
БКО- 2	$1,25 \cdot 10^{-1}$	$7,03 \cdot 10^{-2}$	$5,36 \cdot 10^{-2}$	23	220
БЈ- 2	$1,33 \cdot 10^{-2}$	$3,16 \cdot 10^{-3}$	$1,13 \cdot 10^{-2}$	56	914

На основу добијених вредности добија се да максимални дозвољени капацитет за бунар Бко-1 износи $Q_{\max} = 39,49 \text{ l/s}$, за бунар Бко-2 $Q_{\max} = 42,34 \text{ l/s}$.

За потребе анализе и интерпретације података опита црпења бунара БЈ-2 коришћен је наменски софтвер. Поређењем кефицијента филтрације срачунат обрадом опита црпења који износи $K_{sr} = 3,16 \cdot 10^{-3} \text{ m/s}$ и вредностима срачунатих гранулометријском анализом бушотина (пијезометара) можемо да закључимо да је коефицијент филтрације срачунат опитом црпења прихватљив. За укупну ефикасност бунара од 75% срачунат је оптимални капацитет од $Q_{opt} = 26.35 \text{ l/s}$.

Хемисјке анализе „В" обима из 2012. и 2023. године указују да се ради о подземним водама хидрокарбонатно-калцијско-магнезијског типа према класификацији Алекина.

Трилинеарни дијаграм хемијског састава

Слика 3. Трилинеарни дијаграм хемијског састава подземних вода

Figure 3. Trilinear diagram of chemical composition of groundwater

Хемисјке анализе (2012) подземних вода из бунара БКО-1 и БКО-2 на основу појединих параметара хемијског састава показују да вода са бунара не одговара води за пиће због повећаног садржаја: амонијака, нитрита, гвожђа, мангана и микробиолошке неисправности. Такође на бунару БЈ-2 (2023) уочени су параметри повећаног садржаја: амонијака, мангана и микробиолошке неисправности.

ЗАКЉУЧАК

Узевши у обзир опште стање на испитиваном терену и количини података прикупљених током детаљних хидрогеолошких истраживања створена је слика о стању изворишта. Захваљујући литолошкој грађи и близини површинских водотокова истражно подручје представља погодно место за отварање новог изворишта које би становницима Костолца и околине омогућило једно од основних права. Ради остваривања овог права потребно је наставити истраживања, али и у њиховом наставку се базирати на решавању потенцијалних проблема с обзиром да се на локалитету

последњих година изграђује викенд насеље. Услед непостојања канализационе мреже, корисници изграђују септичке јаме, које могу довести до загађења подземних вода.

ЛИТЕРАТУРА

Аврамовић, А., 2012: *Елаборат о резервама подземних вода изворишта „Ловац“ у Костоцу*, фондовски материјал

Аврамовић А., 2024: *Извештај снимања подводном камером бунара Б-5 на изворишту „Ловац“ у Костоцу (са предлогом даљих корака на његовом оспособљавању за даљу експлоатацију)*, фондовски материјал

Аврамовић А., 2023: *Извештај о изради и тестирању бунара БЈ-2 на изворишту „Јагодинца“ на територији града Пожаревца*, фондосвки материјал